

UO‘K (UDC) 666.971.4

O‘ZBEKISTONDA BARXAN QUMLARI ZAHIRALARINI O‘RGANISH HAMDA UNI BETON QORISHMASIDA QO‘LLASH BO‘YICHA ILMIY ISHLAR TAXLILI

Turgunbayev O‘rinboy Jamolovich,
Abdullayev Ulug‘bek Xakimovich,
Teshabayeva Muattar Barxom qizi
Toshkent davlat transport universiteti
(Toshkent, Uzbekiston)

Annotatsiya Ushbu maqolada hozirgi kunda jahon qurilish amaliyotida, oxirgi yillarda bino va inshootlarni qurishda energiyasamarali qurilish materiallaridan foydalanish, ikkilamchi xom ashyolar asosidagi maxsulotlar ishlab chiqish usullari ko‘rsatib o‘tilgan. Ishlov berilgan barxan qumlarini kompozitsion materiallarda qo‘llash asosida ushbu materiallarning umrboqiyligini, olovbardoshligini, muzlashga bardoshligini, mustahkamligi, issiqlik himoya xossalari va zilzilabardoshligini oshirish hamda narxini pasaytirishga qaratilgan tadqiqotlar xaqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Faollashtirilgan barxan qumlari, beton, chiqindilar asosidagi maxsulotlar.

Abstract This article shows the methods of using energy-efficient building materials and developing products based on secondary raw materials in the construction of buildings and structures in the current world construction practice. Based on the application of processed barkhan sands in composite materials, information is provided on research aimed at increasing the durability, fire resistance, frost resistance, strength, heat protection properties and earthquake resistance of these materials, as well as reducing their cost.

Keywords: Activated dune sands, concrete, products based on waste.

Jahon qurilish amaliyotida, oxirgi yillarda bino va inshootlarni qurishda energiyasamarali qurilish materiallaridan foydalanish, ikkilamchi xom ashyolar asosidagi maxsulotlar ishlab chiqish tobora ortib bormoqda. Rivojlangan mamlakatlarda, jumladan, Germaniya, Finlandiya, Yaponiya, AQSh, Gollandiya,

Janubiy Koreya, Avstriya, Polsha, Xitoy, Rossiya Federatsiyasi, Chexiya, Turkiya kabi mamlakatlarda ishlab chiqarish texnologiyalarini takomillashtirish shuningdek, sifatini oshirish uchun foydalaniladigan asbob-uskunalar va qo‘shimchalardan ishlab chiqarishga alohida e‘tibor qaratilmoqda [1-6].

Dunyoda chiqindilar asosidagi maxsulotlarni ishlab chiqarish hamda shu orqali bino va inshootlarning seysmikligini, mustahkamligini va ishonchliligini ta‘minlashga yo‘naltirilgan ko‘plab ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ishlov berilgan barxan qumlarini kompozitsion materiallarda qo‘llash asosida ushbu materiallarning umrboqiyiligini, olovbardoshligini, muzlashga bardoshligini, mustahkamligi, issiqlik himoya xossalari va zilzilabardoshligini oshirish hamda narxini pasaytirishga qaratilgan tadqiqotlar olib borish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Ohirgi yillarda O‘zbekistonda bunyodkorlik ishlari rivojlanib bormoqda. Shu sababli turli ko‘rinishdagi kompozitlarga (polimer materiallar, g‘isht, yengil to‘ldirgichlar, izolyatsiya materiallari, penoplast va b.) talab oshib bormoqda. Bu esa o‘z navbatida muqobil materiallar ustida ishlashni taqozo etadi [3].

O‘zbekistonda qo‘zg‘aluvchan va qisman o‘simlik bosgan qumlar 13 mln gektardan ortiq maydonni egallaydilar. O‘zbekiston hududining sahro zonalariga tutash bo‘lgan Amudaryo deltasi; Qizilqumlarning bir qismi; Buxoro viloyatining Olot, Qorako‘l, Jondor, Kogon, Rometan, Qorovul Bozor tumanlari, Sandiqli qumlari bilan chegaradosh Muborak, Baxoriston, Nishon tumanlari; Qashqadaryo viloyatining boshqa tumanlari; Qizilqum cho‘li bilan chegaradosh Jizzax viloyati yerlari va Surxandaryo viloyatining kattagina maydoni qadimdan qo‘zg‘aluvchan qumlar tahlikasi ostida bo‘lib kelgan.

Markaziy Osiyodagi yangi sahrolar maydoni so‘nggi 10-20 yil ichida deyarli 100 ming km² ga kengaygan. Shu jumladan qit‘a ichidagi eng yirik Orol dengiz-ko‘lining qurish joyida Orol ekologik halokati tufayli yuzaga kelgan yangi Orolqum sahrosi paydo bo‘ldi. Orol dengizi maydoni 1964 yilga nisbatan yetti

martadan ko'proq kichrayib, suv sathi 26 metr ga tushib ketdi. Yuzlab chaqirim ortga chekingan qirg'oq liniyasi ustini qum bosgan tuz maydonlarini ochib qo'ydi. Yangi sahro endilikda taxminan 5 mln. ga atrofida maydonni egallaydi.

Barxanlar - yalang'och cho'llarning barcha shakllari uchun umumiy atama (barxan tizmalari, zanjirlar, piramidalar va boshqalar); cho'llarda shamol tomonidan yaratilgan va o'simliklar bilan mustahkamlanmagan bo'sh qumlarning to'planishi. Uzoq, yumshoq shamolli yamaqlar va shamolga tik yo'nalishda. Ko'pincha inson faoliyati ta'siri ostida shakllanadi.

Barxanlar shamol yo'nalishiga perpendikulyar bo'lgan qumlarning birikmasidir. Odatda barxanlar yumshoq shamolli va tik shamolli xarakter natijasida shakllanadi. Qumlarning sirtiga siljishi tufayli tog' yonbag'rida dalgalanma hosil bo'ladi. Tog' chiziqlari shamol yo'nalishiga perpendikulyar cho'zilgan. Qum donalari barxanning tepasidan tushganligi sababli, chuqur shamolli yonbag'rida hech qanday tog' yo'q. Barxanning chetini to'kishning qisqa burchaklaridan kelib chiqqan holda, Markaziy qismning oldida bir oz oldinga siljiydi.

Qumli massivlar hududida bir necha kvadrat metrdan bir necha yuz kvadrat kilometrgacha bo'lgan kichik joylardan ko'chma qumlarning turli qismlari mavjud. Markaziy Osiyo qismida barxan qumlari 7-8 % umumiy qum maydonini tashkil qiladi, Yevropada - 4-5 %. Ularning shakllanishi iqlimning quruqligi, kuchli shamollar va iqtisodiyotni irratsional boshqarish bilan bog'liq. Ko'chma qumlarning massivlarining aksariyati nisbatan uzoq vaqt davomida shakllangan. Ular orasida Kerki shahridan Kabakla qishlog'iga, G'arbiy Qizilqum hududiga, shuningdek, Kaspiy pasttekisligidagi Nebit g'arbiga Amudaryo bo'ylab qumlar kiradi[5-10].

O'zbekiston hududida joylashgan barxan qumlarini doimiy yer osti nurash belgilariga ega bo'lgan qumlar sirasiga kiritish mumkin. Yozyovon tumani hududidagi shakllangan qumlarning tuzilishi va ayrim xossalari qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Bu qumlarning tuzilishi haqida O.K. Lange shunday yozgan: “Qumlarning hosil bo‘lishini hozirgi zamonaviy usullardan biri allyuvial yotqizilari bilan aniqlash mumkin. Ular Sirdaryo bo‘yi havzalarini to‘liq qoplaydi hamda material sifatida ishlatish imkonini beradi.

Barxan qumlarining hosil bo‘lish jarayoni mexanik tarkib va antropogen tuproq shakllanishining boshqa omillari ta‘sir darajasiga qarab turlicha boradi. O‘zbekiston Respublikasi Farg‘ona vodiysining qumli va cho‘l qumli tuproqlari bir oz ishqoriy va neytral reaksiyaga ega. Zamonaviy barxan qumlarda kaltsiy va magniy karbonatlarining konsentratsiyasi yuqori gorizontlarda 0,3-1 % gacha bo‘ladi. Oddiy qumli gorizontlardagi karbonatlar miqdori yuqori qatlamlarga qaraganda 1-3 % ni tashkil qiladi. Karbonatlar tarkibidagi o‘zgarish chegaralari tuproqning xususiyatlari va uning aralashishda ishtirok etadigan qumlar, shuningdek, harakatlanuvchi qumlar karbonatlarning ko‘chishi bilan bog‘liq.

O‘zbekistonning cho‘lli hududlarida o‘ta mayda barxan qumlari asosidagi beton keng qo‘llaniladi. Mavjud standartlarga ko‘ra qumning donadorlik tarkibi uning zich katta uyilma zichligini va eng kam bo‘shliqda donalarining kompakt joylashuvini ta‘minlaydi. Shamol ta‘sirida (cho‘l shamoli) vujudga keladigan Eoll (barxan) qumlarni betonlarda qo‘llash chegaralangan. Chunki bu qumlar juda mayda bo‘lib, donalari o‘ta silliq yuzaga ega, bu esa ularning sement toshida birikishini yomonlashtiradi[15].

Oxirgi yillarda barxan qumlarini beton qorishmasida qo‘llash bo‘yicha jahonda hamda respublikamizda bir qancha yetakchi olimlar ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, barxan va mayda donali qumlardan beton to‘ldiruvchisi sifatida foydalanishning samarador usullarini ishlab chiqish va bu usullarni asoslash bo‘yicha Yu.M. Bajyenov, B.G. Skramtayev, G.I. Stupakov, V.I. Solomatov va boshqalar ilmiy-tadqiqotlar olib borib, muayyan darajada ilmiy hamda amaliy natijalarga erishganlar[6].

O'zbekiston Respublikasida barxan qumlaridan silikat g'isht ishlab chiqarishda qo'llash bo'yicha kimyogar-olim Sharibay Turemuratov, professor Botvina L.M., barxan qumlarini beton qorishmasida qo'llash bo'yicha M.M. Miraxmedov, E.K. Kasimov, U.A. Gaziev, M.K. Taxirovlar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishgan.

Oddiy og'ir beton tayyorlashda tog' jinrlarining tabiiy yemirilishidan hosil bo'lgan yoki qattiq tog' jinrlarini maxsus mashinalar yordamida maydalab saralangan qumlar ishlatiladi. Qum donachalari mineral tarkibi, asosan, kvars, dala shpati, kalsit, sluda kabi vulkanik tog' jinrlaridan iborat, oxaktosh, dolomit kabi cho'kindi tog' jinrlari kamroq bo'ladi. Barcha tabiiy va sun'iy tosh materiallarning 0,15-5 mm fraksiyasi mayda to'ldirgich-qum sifatida ishlatiladi.

Beton tayyorlashda daryo, dengiz qumlari yoki tog' qumlari ishlatiladi. Daryo va dengiz qumlari donalari silliq yuzali oval shaklda bo'lib, loy bilan ifloslangan bo'lishi mumkin. Tog' qumlari donalari serqirra shaklda bo'lib, tarkibida changsimon aralashmalar bo'ladi. Qum zich tog' jinrlari shlaklaridan maydalab olinganida, serqirra va yuzasi g'adir-budur donachalar hosil bo'ladi. Maydalab olingan qumlar tabiiy hosil bo'lgan qumlarga nisbatan toza bo'ladi. Yuqori sifatli beton tayyorlash uchun qumlarni yuvib va quritib ishlatiladi. Betonning sifati mayda to'ldirgichning mineral va donador tarkibiga, gil tarkibida loyli aralashmalar miqdoriga, organik aralashmalar mavjudligiga bog'liq.

Elak teshiklari diametri, mm

1-rasm.Qumni donador tarkibining grafigi.

Qum 0,15-5 mm fraksiya oralig'ida turli o'lchamdagi donalardan iborat bo'lishi zarur. Bunda qumning oraliq bo'shliqligi kam bo'lib, undan tayyorlangan beton esa zich strukturaga ega bo'ladi. Qumning donador tarkibi quritilgan qumni (1000 gr) standart elaklar yig'ilmasidan o'tkazish usulida aniqlanadi. Elaklar yig'ilmasi 5; 2,5; 1,25; 0.63; 0,315; 0,14 mm ko'zli elaklardan iborat. Qum tarkibida 5-10 mm qum-tosh aralashmasi 5 % dan oshmasligi, 10 mm dan yirik donalar bo'lmasligi shart (1-jadval).

Qumning donador tarkibini aniqlash uchun avval har bir elakdagi ayrim qoldiqni (%), keyin har bir elakdagi to'la qoldiqni (%) topib, formula yordamida yiriklik moduli aniqlanadi. Elaklardagi ayrim qoldiqlar a_{25} ; $a_{2,5}$; $a_{0,63}$, va h.k., tola qoldiqlar esa A_{25} ; $A_{1,25}$; $A_{0,63}$, va h.k.

1-jadval

Qumning yirikligi bo'yicha tasniflanishi

Qum guruhlari	№63 elakdagi to'la qoldiq,%	Yiriklik moduli
Yirik	50-75	3,5-2,5
O'rtacha	35-50	2,5-2,0
Mayda	20-35	2,0-1,5
Juda mayda	<10	1,0-1,5

Qumni elaklar tizimidan o'tkazib uning yiriklik moduli quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$M_k = (A_{2,5} + A_{1,25} + A_{0,63} + A_{0,315} + A_{0,14}) / 100$$

Qum donador tarkibiga nisbatan yirik, o'rtacha va mayda qumlarga bo'linadi (1-rasm). Grafikda shtrix bilan belgilangan soha qumning og'ir beton tayyorlash uchun yaroqliligini bildiradi [7].

Qum tarkibidagi changsimon va loysimon aralashmalar beton qorishmasining suvga talabini oshiradi va sementning aktivligini pasaytiradi. Shuning uchun qum tarkibida 0,14 mm teshikli elakdan o'tgan zarrachalar miqdori 10 % dan, changsimon va loysimon zarrachalar esa 3 % dan oshmasligi kerak. Qumni suv bilan yuvib changsimon va loysimon aralashmalardan tozalanadi.

Tabiiy qum tarkibida organik aralashmalar sement toshini yemirib, beton mustahkamligini pasaytiradi. Organik aralashmalar bilan qumning ifloslanish darajasi kolorometrik usulda aniqlanadi. Og'ir beton uchun kvars qumining o'rtacha zichligi 1500- 1550 kg/m³, zichlangan holda 1600-1700 kg/m³ atrofida bo'ladi. Qumning nisbiy namligi 5-7 % bo'lganida, uning o'rtacha zichligi minimum bo'ladi.

Betonning sifati komponentlarni aniq tortish, sinchiklab aralashtirishga bog'liq. Zavodda beton qorishmasi avtomatik va yarim avtomatik dozatorlar vositasida miqdorlanadi. Beton qorishmasi aniqligi sement va suv uchun ± 1 % (massasi bo'yicha) va to'ldirgichlar uchun 20 ± 2 % dan ortiq bo'lmasligi kerak. Hozirgi kunda beton komponentlarini taqsimlash kompyuter markazlaridan turib boshqariladi va beton qorish jarayonida to'ldirgichlarning namligi hisobga olinib, tarkibiga aniqliklar kiritiladi.

2-rasm. Tayyor beton qorishmasi

Aktiv qo‘shimchalar mayda to‘yilgan tabiiy yoki sun‘iy moddalar bo‘lib, ular bog‘lovchi moddalarning xossalarini yaxshilash uchun qo‘shiladi. Aktiv mineral qo‘shimchalarning tabiiy hamda sun‘iy xillari mavjud.

Portlansementga mineral qo‘shimchalar bilan birga 10-15 % dan ortiq bo‘lmagan miqdorda aktiv mineral qo‘shimchalar ham kiritish mumkin. Tadqiqotlar natijasida shu narsa aniqlandiki, oddiy haroratda klinkerga 10-25 % gacha mayda tuyilgan kam faol qo‘shimchalar qo‘shilsa zich tsement va betonlar ishlab chiqarish mumkin, va ular cho‘kish va shishish deformatsiyasi, agressiv suvlar ta‘siriga chidamli bo‘ladilar. Betonlarni uzoq vaqt davomida qotganda 40-60 mkm o‘lchamdagi klinker zarrachalari to‘liq gidratlanmaydi va sement toshida mikroto‘ldirgich rolini bajaradi. [9].

Mikroto‘ldirgich nafaqat bog‘lovchini sarfini iqtisod etadi, balki sement toshini zichligini va mustaxkamligini oshiradi. Mikroto‘ldirgichli betonlar kompozitsion qurilish moddalari bo‘lib ularni xossalarini va tuzilishini optimallashtirishni professor V.I. Solomatovning polituzilish nazariyasiga ko‘ra o‘rganish maqsadga muvofiqdir. Kompozit turidagi tuzilishida makro va mikro darajalar ajratiladi ular tuzilishini xosil bo‘lishi fizik-mexanik jarayonlar bo‘yicha sifatida ajratiladi. Professor V.I. Solomatov fikricha katta dispersli maydalangan qumda ko‘p miqdorda havoli g‘ovakliklar mavjud ular sement toshini mustahkamligini pasaytiradi.

Markaziy Osiyo respublikalari hududida barxan qumlar zaxiralari ko‘p bo‘lgani uchun ularni mikroto‘ldirgich sifatida ishlatish yo‘llari ko‘rib chiqildi. Sementli qorishmaga o‘ta to‘yingan qumni kiritilishi reaksiyasining yangi kristal mahsulotlarini tashkil qilmaydi, lekin bu qorishmadan tayyorlangan namunalarni mustahkamligi qo‘shimchasiz portlandsementli namunalarni mustahkamligidan ortadi, chunki to‘yingan qum Ca(OH)_2 bilan kalsiy gidrosilikat hosil qilib ta‘sirliaydi. Gidratsiya jarayonini kinetikasini gidratli yangi mahsulotlardan xosil bo‘luvchi plenklar sezilarli o‘zgartiradi. Bunda yangi mahsulotlarni hajmi amalda

ko'paymaydi, gidratsiya plenkasini qalinligi o'sgan sari to'xtaydi va bog'lovchini reaksiyaga kirilmagan zarrachalarini ko'proq miqdori saqlanadi. Bog'lovchini to'liq sarflanishi har xil qo'shimchalarni va gidratlar uchun chalg'ituvchi moddalar kiritish bilan erishish mumkin, ular bog'lovchi zarrachalarda plenklar hosil qiladilar. Agar sementni gidratlanish jarayoni sekinlashgan sari kalsiy gidrosilikat kristallari uchun tolasimon ko'rinishda ustun. Agarda tolalar g'ovaklarni to'liq berkitsa, maksimal mustaxkamlikka erishgan bo'ladi. Gidratlanishda kalsiy ionlarini sun'iy konsentratsiyasini kamaytirilsa C-C-H ko'rinishida kristallarini intensiv o'sishiga olib keladi, uni kristallanishiga o'ta maydalangan kvarts qo'shilishi ko'maklashadi. Maydalangan barxan qumini sement mikroto'ldirgich (barxan qumi) tuzimida tuzilishi hosil bo'lish jarayoniga ta'sirini o'rganish uchun qo'shimchasiz portlandsement va 20 % mikroto'ldirgichli portlandsement qorishmasidan namunalar tayyorlanadi. Qotishni keyingi muddatlarida kvarts chiziqlarini intensivligi, klinkerni gidratlanmagan zarrachalari gidrosilikatlarni diffraksion aksi ko'payadi [10-14].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 2019-yil 23-maydagi "Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4335-sonli, 2019-yil 20-fevraldagi "Qurilish materiallari sanoatini tubdan takomillashtirish va kompleks rivojlantirish to'g'risida"gi PQ-4198-son Qarorlari
2. 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni
3. **Adilkhodzhaev A. I. et al.** Features of continuous units forming of reinforced concrete products //" Online-conferences" platform. – 2021. – S. 1-4.
4. **Adilkhodzhaev A.I., Kadirov I.A., Abdullaev U.K.** SOME ISSUES OF MOISTURE TRANSFER IN CONCRETE. – 2021.

5. **Ulugbek Abdullaev* and Urinbek Turgunbayev**, About the properties of ash-filled concrete and JV GLENIUMSKY 504, E3S Web Conf. Volume 264, 2021 International Scientific Conference “Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering” (CONMECHYDRO - 2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126402036>
6. **Тургунбаев У.Ж. Наров Р.А., Абдуллаев У.Х.** Использование Солнечной Энергий При Производстве Сборных Железобетонных Конструкции, European journal of life safety and stability (EJLSS) ISSN2660-9630, 2023 у., 99-120-bet, www.ejlss.indexedresearch.org
7. **Turgunbayev U.J., Abdullayev U.X., Nazirov M.G'**. Zamonaviy superplastifikatorlar hamda faollashtirilgan barxan qumlari asosidagi kompleks qo‘shimchali sement betonlarining xossalari, Eurasian Journal Of Social Sciences, Philosophy And Culture, Volume 3 Issue 1, Part 2 January 2023 ISSN 2181-2888, 2023, 42-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7559599>
8. **Turgunbayev U.J., Abdullayev U.X., Nazirov M.G'**. Barxan qumlari xossalari va ularni sinash usullari, Eurasian Journal Of Social Sciences, Philosophy And Culture, Volume 3 Issue 1, Part 2 January 2023 ISSN 2181-2888, 2023, 47-52, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7559599>
9. **Тургунбаев У.Ж., Р.А. НАРОВ, Ж.Г. РАШИДОВ.** Улучшение свойств цемента изменением тонкости помола, “Архитектура, курилиш ва дизайн илмий-амалий журнали” , 2022 , 164-168
10. **Муртозоев Эшмурод Абдижаппорович, Жураев Охун Амон угли, Тургунбаев У.Ж.**, Микроарматурализация сухих строительных смесей волластонитом, “international conference on learning and teaching” 2022/7
11. **Адилходжаев А.И., Кадиров И.А., Абдуллаев У.Х., Кудратов Б.Ш.**, О влияние комплексных-модифициров с наполнителями различной природы на свойств тяжелого бетона, Международная научно-

техническую конференция на тему: Интеграция науки, образования и предприятий при производстве современных строительных материалов и изделий 27-28 октября 2022 года.

12. Адилходжаев А.И., Кадиров И.А., Абдуллаев У.Х., Говак тузилишга эга комплекс модификаторли цемент-бетоннинг баъзи хусусиятлари, Научный журнал транспортных средств и дорог, 2022 №3,

13. Адилходжаев А.И., Кадиров И.А., Абдуллаев У.Х., Замонавий суперпластификаторлар ҳамда тўлдирувчилар асосидаги комплекс кўшимчали цемент бетонларининг хоссалари, Научный журнал транспортных средств и дорог, 2022 №3

Ulugbek Khakimovich Abdullaev, Anvar Ishanovich Adilkhodzhaev, Ilkhom Abdullayevich Kadyrov, Some Aspects of the Effect of Porosity on Moisture Transfer in Concrete, INTERNATIONAL JOURNAL ON ORANGE TECHNOLOGY, 2022 <https://journals.researchparks.org/index.php/IJOT>